

УДК 339.138:612.8

DOI 10.5281/zenodo.12668368

ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹,
ЛУТ Мария Сергеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОНОМНОЙ СЕНСОРНОЙ МЕРИДИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ (АСМР) В СОВРЕМЕННОМ НЕЙРОМАРКЕТИНГЕ

Статья посвящена исследованию особенностей применения элементов автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР) в современном нейромаркетинге. Определено место концептов нейромаркетинга в брендинге, выявлены его наиболее актуальные инструменты. Нейромаркетинг использует множество техник измерения физиологических и нейронных сигналов, ответных реакций головного мозга на различные раздражители, природу подсознания, скрытых мотивов и глубинных предпочтений с целью лучшего понимания желаний потенциальных клиентов и предсказания их поведения на рынке. Он является подрывной инновацией в сфере маркетинговых коммуникаций, представляющей симбиоз нейробиологии, психологии и классического маркетинга.

Определена взаимосвязь нейромаркетинга с АСМР-контентом, изучена история становления нейромаркетинга и элементов сенсорной реакции. Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) представляет собой непровольную и естественную реакцию человека на различные звуковые, визуальные, тактильные и когнитивные стимулы или триггеры – команды, идущие от головного мозга, сигнализирующие организму о наступлении определенного события. Главное отличие нейромаркетинга и сенсорного маркетинга состоит в том, что первый предпочитает сначала провести глубокое исследование и на основе полученных результатов сформировать эффективную маркетинговую кампанию, а второй – это целенаправленное создание комфортной обстановки для клиента, чтобы полученная через каналы сенсорного восприятия информация, сохранилась в долгосрочной памяти.

Приведены эксперименты, которые послужили толчком к возникновению чувственного маркетинга, и их результаты, указаны медицинские способы исследования реакции головного мозга на маркетинговые раздражители. Методы оценки «рефлексов» покупателей принято разделять на косвенные признаки (используются айтрекер, полиграф, считывание мимики и гальванометр) и непосредственную диагностику мозговых реакций (электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция, измерения сердечно-сосудистых параметров).

Приведены отечественные и зарубежные бренды, которые используют при формировании бренд-стратегии нейромаркетинговые исследования для лучшего понимания предпочтений клиентов. Рассмотрены дополнительные виды стимуляции покупки товаров, такие как мем-маркетинг и эмпатический маркетинг.

Изучены психологические особенности влияния АСМР-феномена на сознание человека, представлены виды АСМР-контента, приведены отечественные и зарубежные компании, которые применяют элементы АСМР-рекламы в бренд-стратегии. Выделены преимущества и недостатки нейромаркетинга и АСМР-феномена.

Ключевые слова: *нейромаркетинг, автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР), сенсорный маркетинг, нейромаркетинговое исследование, бренд, стратегия, воздействие, товар, реклама, ролик, контент, потребитель, триггер, сознание, подсознание, стимулирование, чувства, компания.*

Постановка проблемы. Современное предприятие представляет собой единую систему, сложную и целенаправленную, состоящую из множества структурных элементов и обладающую правами юридического лица. Любая организация как хозяйственная единица является совокупностью основных и вспомогательных подразделений, которые, в свою очередь, выступают управляющим началом более мелких звеньев. Производственные участки, отделы администрирования, коммерции, бухгалтерского учета, информационно-коммуникационных технологий, юридический отдел, отдел по работе с сообществом и клиентами являются неотъемлемыми организационными структурными элементами. Роль каждого руководителя заключается в принятии стратегических и обоснованных решений, от которых зависит дальнейшая жизнь компании. Так, PR-менеджер ставит перед собой задачу формирования положительного имиджа организации и политики ее функционирования, проект-менеджер стремится реализовать больше успешных бизнес-идей, инновационный менеджер осуществляет управление инновационными процессами на всех стадиях жизненного цикла предприятия, а менеджер по продажам способствует укреплению доверительных взаимоотношений с потребителями. У каждого сотрудника – свои цели и задачи, и у каждого из них – свои инструменты повышения эффективности деятельности подразделений.

На сегодняшний день одним из ключевых механизмов обеспечения конкурентоспособности организации является инновационное развитие. Нередко нововведения выступают в качестве рычага экономического роста, как в пределах фирмы, так и в пределах всего государства, что служит прогрессом в международных отношениях. Расширение бизнеса, повышение темпов развития и доходности, применение нового высококачественного сырья, масштабирование операционных моделей – все это является следствием реализации креативных проектов. Интеллектуализация общества как непрерывный процесс роста творческого потенциала способствует развитию информационных связей и потоков. Цифровые трансформации привели к возникновению так называемых интеллектуальных предприятий, управленческий подход которых базируется на применении новых парадигм в сфере обслуживания клиентов. К инструментам данного явления следует приобщить сквозные бизнес-процессы, бизнес-сети, индустриальные облака, устойчивое развитие и т.д. Настоящие концепции интенсификации информационных возможностей многоаспектны и уникальны. Современный нейромаркетинг не является исключением. Данная область изменила жизнь многих брендов и стала их единственным средством выживания.

Деятельность маркетологов заключается в постоянном поиске свежих идей и вариантов привлечения внимания потребителей на тот или иной продукт. Большинство из них готово прибегнуть к самым различным приемам достижения своей стратегии. Воздействие на покупателя начинается с проявления эмпатии к его настроению и чувствам, что позволяет строить с ним гармоничные взаимоотношения. Радость, восторг, вдохновение, восхищение, удовлетворение представляют собой спектр необходимых положительных эмоций для осуществления политики компаний, направленной на приобщение этих переживаний к своему контенту, что, в свою очередь, значительно повышает коэффициент конверсии. Молодой компании следует учесть все вкусовые предпочтения будущей целевой аудитории, а также их симпатии и антипатии, на основе которых в дальнейшем будут созданы эскизы маркетинговых персонажей. Маркетинг, основная задача которого – усилить имидж бренда, подчеркивая характеристики

компании, ушел на второй план. Сегодня все внимание направлено на создание чуткого контента, где реальные проблемы людей не остаются незамеченными, клиенты не остаются в стороне, их понимают и поддерживают.

Однако, эмпатический маркетинг – не предел современных стратегий бизнеса. На протяжении нескольких лет широкую известность успел набрать нейромаркетинг – технология, позволяющая глубже воздействовать на потребителя. В отличие от классического маркетинга, который использует глубинные интервью, фокус-группы или анкетирование, данный вид не заинтересован в опросе потенциальных потребителей. Его цель – обратиться напрямую к мозгу и изучить его реакцию на конкретный продукт, измерить процессы в нем, которые послужили обратным откликом на маркетинговые раздражители. Таким образом, нейромаркетинг позволяет не только исследовать закономерности, протекающие в структуре головного мозга, но и повлиять на выбор в совершаемой покупке на подсознательном уровне. Существует целый комплекс приемов и мероприятий, направленных на стимулирование продаж. Уловки с ценами, создание эффективного дизайна интернет-магазина, визуализация преимуществ в форме громких фраз, обеспечение безопасных платежей, полное отсутствие навязчивой рекламы – далеко не полный набор инструментов сбыта. Не так давно появилось новое и необычное явление, которое активно исследуют современные нейрофизиологи. Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) как новый виток в современной психологии успела покорить многие бренды. Ролики, сопровождающиеся тихим шепотом, приятными звуками, вызывающими покалывание в затылке, а также уютная обстановка за экраном не перестают набирать миллионы просмотров в социальных сетях. Однако эффективно и безопасно ли такое явление, на самом деле следует выяснить. Чтобы дать однозначный ответ на поставленный вопрос, необходимо провести исследование, в котором будут рассмотрены все аспекты современного нейромаркетинга и его влияния на жизнь, как производителей, так и потребителей, а также изучить все нюансы такого необычного АСМР-феномена.

Анализ последних исследований и публикаций. АСМР-феномен и нейромаркетинг возникли относительно недавно, тем не менее, они уже успели собрать большую и разностороннюю аудиторию, что послужило спусковым механизмом к созданию различных научных исследований, статей, монографий, пособий и т.д. К числу исследователей автономной сенсорной меридиональной реакции следует отнести таких авторов, как Шкарин Д.М., который провел анализ АСМР-контента в социальном контексте [1]; Ушакова Е.С., Бутарова А.Д. и Потураев Д.С., чья научная статья раскрыла взаимосвязь данного феномена с репрезентативной системой [2]; Огрызков В.Е. и Денисов Д.П., которые описали в своей работе влияние сенсорной реакции на мозговую познавательную активность студентов [3]; Ефграфова Ю.А., определившая влияние сенсорного контента на гипотипозис в гетерогенных экранных текстах [4]; Закутнов О.И. и Тихонова В.Л., чья статья посвящена взаимосвязи АСМР-феномена и виртуальной реальности [5]; Давыдов Д.А., который объяснил данный феномен как результат революции личности [6]. К числу исследователей современного нейромаркетинга следует отнести Шишакову Ю.В., чье исследование направлено на изучение нейромаркетинга в России [7]; Красильникова А.Б., чья статья посвящена концепциям нейромаркетинга [8]; Ковалёва И.И. и Гореву Ю.Д., которые определили нейромаркетинг, как способ воздействия на потребителя [9]; Мурмыло Ю.Д., который описал аспекты использования нейромаркетинга на фондовом рынке [10]. Анализ принципов нейромаркетинга на мировом рынке изучила Сугина Ю.Е. [11]. Анализ этической составляющей элементов нейромаркетинга раскрыли Чернова М.А. и Клепиков О.Е. в своей научной статье [12]. Также к одной из неординарных научных статей следует отнести научную работу

Унгурия Л.М., содержащую в себе основы маркетинговой коммуникации в фармакологической сфере [13]. Домарева Е.В. и Бычкова А.С., в свою очередь, рассмотрели данный вид маркетинга в разрезе мобильных средств связи [14]. Лупева Е.А. и Скобелкина Н.Г. изучили возможность применения айтрекинга в современном нейромаркетинге [15].

Такое большое количество научных исследований свидетельствует о высоком научном интересе к феномену автономной сенсорной меридиональной реакции, а также к современному нейромаркетингу, что непосредственно должно привести к их дальнейшему совершенствованию и развитию в различных отраслях человеческой деятельности.

Цель исследования. Целью данного исследования является определение места элементов автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР) в современном нейромаркетинге. Необходимость исследования обусловлена отечественным, а также зарубежным опытом применения сензитивных инструментов в чувственном маркетинге. Выбор тематики статьи связан с необходимостью определения фонового воздействия внешних раздражителей и триггеров на эмпатические маркетинговые предпочтения, дальнейшего совершенствования методик и инструментов маркетингового анализа с помощью применения медицинских диагностик. Также важность данного исследования определяется ростом различного АСМР-контента, как эффективных способов повышения численности аудитории бренда, что представляет собой совершенно новую АСМР-политику в современных корпорациях.

Изложение основного материала. Понятие нейромаркетинга возникло относительно недавно, в начале 2000-х годов и успело набрать большую популярность со стремительной скоростью, а его прародителями являются Даниэль Канеман и Амос Тверски. Все начиналось с написания незамысловатой теории перспектив, в которой авторы попытались раскрыть факторы, оказывающие значительное влияние на потребительское поведение, обусловленное экономическими рисками, за что в дальнейшем были награждены Нобелевской премией. Достижения лауреатов заинтересовали и теоретиков маркетинга, которые заметили связь между эмоциями и конечным решением покупателей. Так, нидерландский профессор Эйс Смидтс ввел в обиход новое понятие и закрепил за собой статус основоположника настоящего нейромаркетинга. Под этим термином следует понимать область научных знаний, состоящую из множества техник измерения физиологических и нейронных сигналов, ответных реакций головного мозга на различные раздражители, природу подсознания, скрытых мотивов и глубинных предпочтений с целью лучшего понимания желаний потенциальных клиентов и предсказания их поведения на рынке. Таким образом, нейромаркетинг является не просто научной дисциплиной, а настоящей подрывной инновацией в сфере маркетинговых коммуникаций, представляющей симбиоз нейробиологии, психологии и классического маркетинга.

В равной мере, к данной области нельзя не отнести и нейрофизиологию – науку, изучающую главные функции нервной системы, а также обработку и передачу информации в узкоспециализированных клетках, нейронах, и имеющую ряд задач. К ним можно приобщить тестирование всех видов коммуникаций, в том числе все виды коммуникаций, начиная с интернет-ролика и заканчивая подарочной упаковкой, исследование реакций клиентов на различные виды сенсорных стимулов, в том числе звуковое сопровождение, тактильные ощущения, приятные ассоциативные ароматы ванили, кофе, пряностей. Также сюда входит ряд UX-исследований, позволяющих оценить пользовательский опыт и выявить повторяющиеся ошибки в форме когнитивного искажения. Измененное восприятие сделанного выбора, профессиональная деформация или чрезмерная уверенность в понимании своего клиента часто становятся предпосылками для проведения целого комплекса таких мероприятий. Нередко

нейромаркетинг отождествляют с понятием сенсорного маркетинга, поскольку он сфокусирован на работу с психическими процессами, протекающими на бессознательном уровне. Однако, их главное отличие друг от друга в том, что первый предпочитает сперва провести глубокое исследование и на основе полученных результатов сформировать эффективную маркетинговую кампанию, а второй – целенаправленное создание комфортной обстановки для клиента, чтобы полученная через каналы сенсорного восприятия информация, сохранилась в долгосрочной памяти. Автором понятия «сенсорный маркетинг» является Мартин Линдстром, международный консультант по менеджменту и эксперт брендинга.

Существует множество экспериментов, которые послужили стартом к распространению нейромаркетинга. Вместе с тем, следует выделить самый первый из них. Еще в 1975 году был на пике популярности так называемый пепси-челлендж или слепой тест. Участникам давали пробовать два стакана с известными напитками пепси и кока-колой, которые ведут борьбу за рынок до сих пор, но не озвучивали, какой стакан относится к первому, а какой – ко второму бренду. Парадокс заключался в том, что каждый раз напиток пепси одерживал победу, но лидером продаж оставалась кока-кола. Данное явление заинтересовало американского ученого Рида Монтегю, который в качестве своего исследования выбрал именно их. Его эксперимент имел аналогичную схему, но с дополнительным условием – все участники находились под наблюдением томографа, главное преимущество которого заключается в рентгеновской трубке, вращающейся вокруг пациента под углом 360 градусов, что позволяет провести сканирование любого органа с разных сторон, в том числе и головного мозга. Результаты были идентичны предыдущим, пепси оставалась на первом месте. На втором этапе испытуемым уже озвучивали бренд напитка, который они пробовали и демонстрировали их логотипы, слоганы, рекламные ролики. И на этот раз, напитки поменялись местами, кока-кола взяла верх. Участки головного мозга, отвечающие за удовольствие, теперь активировались в сторону другой марки. Это свидетельствует о том, что при выборе конкретного продукта, одного вкуса недостаточно, наличие приятных ассоциаций и восприятий меняет всю ситуацию в корне, что указывает на значительную силу нейромаркетинга. Так, мечта каждого маркетолога «читать мысли» и определять желания потребителей реализовалась в новом научном направлении, предоставляющем больше возможностей в продвижении товаров и услуг.

Проводником в мир сознания и подсознания человека являются его органы чувств, а именно зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, они же – каналы восприятия и отражение мозговой активности. Так, красочная упаковка или рекламный стенд, спокойная или бодрая мелодия, неповторимый вкус продукта, сладкий, не терпкий аромат и приятный на ощупь товар могут послужить стимулом к совершению успешных покупок. Только состоятельные компании способны финансово обеспечить проведение ряда нейромаркетинговых исследований для формирования конкурентоспособной бренд-стратегии, что указывает на ее эффективность и значимость. Проведение экспериментов базируется на изучении тех самых объектов сенсорной системы с помощью специализированного оборудования. Все методы оценки «рефлексов» покупателей принято разделять на косвенные признаки и непосредственную диагностику мозговых реакций. К первой технологии имеют отношение айтрекер, полиграф, считывание мимики и гальванометр, а ко второй – электроэнцефалография, магнитоэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция, а также измерения сердечно-сосудистых параметров. Рассмотрим данные инструменты в отдельности.

Айтрекер, или тепловая карта эмоций, является одним из актуальных на

сегодняшний день маркетинговых средств. Расположенная на компьютере камера позволяет отслеживать направление движения глаз, фокусировку внимания пользователя сайта, степень концентрации и уровень вовлеченности по отношению к поступающей информации. Глаз обычно находится в двух состояниях: саккады, когда движения зрачков скачкообразны, и фиксации, когда взгляд человека никуда не перемещается и устремлен в одну точку. Чтобы выявить степень заинтересованности интернет-читателя, айтрекер регистрирует состояние сосредоточения и длительной реакции на внешний раздражитель. Главным преимуществом этого устройства остается его мобильность и доступность, а недостатком – невозможность считать эмоции и чувства человека, взгляд которого непосредственно направлен на монитор экрана. Айтрекер необходим для визуального исследования вкусовых предпочтений клиентов.

Полиграф, или детектор лжи, применяется для фиксации электрической активности кожи, частоты дыхания, сердцебиения, а также эмоциональной реакции пользователя при просмотре контента. Он представляет собой комплекс цифровых аппаратов, а именно блока, к которому подключены датчики, имеющие связь с компьютером, где заранее стоит необходимое программное обеспечение, и психолога, задача которого – расшифровать результирующие показатели. Детектор в буквальном смысле улавливает положительные и негативные эмоции, что позволяет маркетологам вовремя устранить ошибки в своей рекламной деятельности.

Считывание мимики осуществляется видеокамерами высокого разрешения, следящими за лицом человека, которое изменяется каждую миллисекунду. Данный способ работает на основе универсальной системы кодирования лица, и машинный алгоритм распознает когнитивную реакцию и связанную с ней эмоцию. Таким методом определяются первые впечатления потребителя к новому продукту и его отношение к преподносимой стратегии. Система кодирования лицевых движений оперирует математическими единицами измерения профайлинга, что сделало возможным классифицировать мимику человека. Так, специалисты выделяют шесть возможных движений губ и четыре вида состояний кожи между щеками и глазами.

Гальванометр измеряет кожно-гальваническую или биоэлектрическую реакцию, показывающую электрическое сопротивление между двумя точками кожи. Ее электропроводность обусловлена деятельностью потовых желез, проницаемостью биологических мембран, гидрофильностью, кровоснабжением и зависит от вегетативной нервной системы, а внешние раздражители изменяют ее электрическое сопротивление. Устройство тесно устанавливается на руке или пальце испытуемого, чтобы сохранить контакт с кожей и оценить степень возбужденности человека, находящегося под воздействием определенного стимула. Такие метрики, как повышенная концентрация и высокая эмоциональная вовлеченность, являются величинами готовности потребителя приобрести товар.

Таким образом, косвенные признаки направлены на исследование различных активностей головного мозга, его ответный рефлекс на различные раздражители, измерение состояния анализаторов под воздействием маркетинговых импульсов. Вышеуказанные методы измеряют производные подсознательные реакции, исходящие из глубинных слоев психики человека. Здесь же и находится бессознательная природа покупателя.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) возглавляет непосредственную диагностику мозговых реакций и представляет собой неинвазивный и высокоинформативный метод исследования состояния нервной системы, базирующийся на измерении биоэлектрических потенциалов коры головного мозга, регистрации его электрической активности и отражении сложного колебательного электрического процесса, являющегося результатом работы нейронов, носителей электрических импульсов. Эти же носители являются

продуктом исследования ритмов мозговой активности. В дополнение к ним следует отнести еще один важный параметр – мозговые волны или ритмичные паттерны, с которыми напрямую работает данный вид диагностики. Их принято разделять на дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмы, которые имеют свою индивидуальную частоту. Каждый из них отвечает за определенное состояние человека, начиная с бодрствования и нервного возбуждения и заканчивая расслабленностью и вдохновением. При выполнении электроэнцефалографии на испытуемого надевается специальная шапочка с присоединенными к ней электродами, фиксирующими электрическую активность мозга, а результаты выводятся на экран и бумажную ленту в виде графиков. Его положительным качеством, как в случае с айтрекером, является мобильность, а отрицательным – невозможность измерений глубоких структур мозга. При просмотре различных графических изображений или видеороликов возникают различные ассоциации, приятные воспоминания или фантазии, выражающиеся в форме тех самых импульсов, что служит целью любой маркетинговой стратегии – подтолкнуть покупателя к приобретению именно своего товара. На рисунке 1 представлена визуальная интерпретация мозговых волн человека.

Магнитоэнцефалография находится на втором месте и также исследует электрическую активность мозга, однако в дополнение данная технология способна измерять магнитные поля, создаваемые нейронной деятельностью и находящиеся на поверхности головы. Это инновационный метод функционального картирования головного мозга. Совместная деятельность большого количества нервных клеток генерирует электрические импульсы, которые, в свою очередь, образуют электромагнитное поле, захватываемое массивными магнитометрами и градиометрами. Устройство неинвазивное и представляет собой шлем, который надевается сверху на голову человека. Сканер, имеющий экранированные датчики, считывает магнитные ритмы и демонстрирует результаты в форме функциональной нейровизуализации, что позволяет специалистам определить реакцию покупателя, как и ЭЭГ.

Рис. 1. Визуальная интерпретация мозговых волн человека

Функциональная магнитно-резонансная томография, в отличие от вышеуказанных средств диагностики, заключается в исследовании определенных участков головного

мозга, его глубоких и мелких структур в высоком разрешении, отвечающие за эмоциональные проявления. Вследствие повышенной нейронной активности осуществляется изменение кровотока в мозге, обогащающегося кислородом под воздействием электрических импульсов и магнитных свойств этих областей. Это явление обычно происходит при просмотре контента, который зацепит пользователя сети или при рассмотрении товаров на полках магазина, привлекающих внимание покупателя. Томограф – мощный магнит, состоящий из сканирующего блока, датчиков, подвижного стола, где находится испытуемый и рентгеновской трубки, сканирующей каждый рельеф органа. Устройство абсолютно безопасно, если в теле нет никаких металлических предметов, и совсем не содержит радиации.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) представляет собой метод исследования коры головного мозга посредством ее стимулирования короткими магнитными стимулами. Изучение различных корковых участков позволит определить с высокой точностью различные мозговые функции, стимулировать торможение или возбуждение различных отделов, что дает возможность определить взаимосвязи между ними. Для осуществления стимуляции через катушку пропускается короткий переменный ток высокого напряжения, вследствие чего возникает переменное магнитное поле. Данный метод вызывает минимум болевых ощущений, в отличие от предыдущих средств, сопровождающихся полным отсутствием дискомфорта. Так, ТМС извлекает информацию о реакции отдельных областей головного мозга на маркетинговые раздражители.

Измерения сердечно-сосудистых параметров направлены на запись частоты сердечных сокращений и определения уровня кровяного давления с целью распознавания эмоций испытуемого. К данному методу следует отнести измерение пульса и артериального давления: диастолического, систолического, пульсового, среднединамического, минутного объема крови, периферического сопротивления. Так, при просмотре приятного контента необходимо обращать внимание на сердцебиение тестируемого.

Таким образом, непосредственные средства диагностики направлены на измерение метаболической и электрической активности мозга. Специализированное оборудование, хоть и отличается относительной дороговизной, его применение обеспечит получение точных результатов.

Следует отметить, что при проведении исследований нейромаркетинга специалисты обращают особое внимание на три зоны головного мозга, отвечающие за принятие решений. Эти три части представляют собой сенсорную, эмоциональную и рациональную зоны или, выражаясь на языке эволюции, мозг рептилии (также мозговой ствол), мозг млекопитающего (также лимбическая часть) и неокортекс (также нео-кора). Согласно проведенным экспериментам, покупатели выбирают товар, ссылаясь на информацию о нем, полученном в новом мозге или неокортексе, в особенности, когда дело касается крупной покупки. А вот мозг рептилии участвует в покупке абсолютно любого товара, поскольку отвечает за эмоциональную составляющую. Принято считать, что именно эта часть срабатывает в первые три секунды, и эмоции опережают мысли. Следовательно, при формировании маркетинговых коммуникаций необходимо обращаться к ней, ссылаясь на чувства и переживания людей.

Крупные современные компании уже давно изучают силу нейромаркетинга и используют ее в своей сфере. Главным представителем данной технологии во всем мире является всеми известная американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви – Nike. Ее рекламная стратегия не перестает удивлять, с каждым роликом она все больше мотивирует людей начать следить за своим здоровьем, заниматься спортивными тренировками и, конечно же, приобрести брендовые товары. Корпорация Google проводила ряд исследований, в частности

айтрекинг. С помощью специализированных очков было выяснено, что большую часть рекламы пользователи просматривают в видеохостинге – YouTube, нежели на телевидении. Игра Planet of Heroes от Mail.Ru Group смогла приобрести широкую аудиторию спустя проведение целого комплекса исследовательских мероприятий: айтрекинг, гальванометр, электроэнцефалография, измерение сердечно-сосудистых параметров. Производитель электронных устройств – Intel изменил свою стратегию позиционирования после проведения электроэнцефалографии с желающими испытуемыми. После этого компания сумела повысить объем продаж и выйти на новый уровень.

Среди компаний, занимающихся непосредственно проведением нейромаркетинговых исследований под заказ, следует выделить российскую компанию – Нейротренд, самый обширный на рынке РФ и СНГ бизнес, открывающий возможности изучения эмоциональных и поведенческих реакций потребителя. Здесь используются только передовые технологии, и осуществляется синтез нейрофизиологии, социологии, поведенческой экономики, психологии, математики и программирования, что делает успешным любой эксперимент. На территории компании находятся нейролаборатории, в которых работает более пятидесяти специалистов, а испытуемые делятся по подсекциям: реклама/коммуникация, бренд/позиционирование/атрибуты, мнение/оценка/ощущение потребителя, торговое пространство и так далее. Вместе с этой работой, Нейротренд осуществляет различные проекты в области нейромаркетинга, а также проводит курсы обучения в этой сфере для корпораций, частных лиц, представителей малого и среднего бизнеса, вузов и т.д. К числу клиентов этой организации следует отнести Яндекс, Рамблер, СТС, ТНТ, Фонд кино, Сбербанк и др.

В разрезе своих возможностей, сферы нейромаркетинга необходимо разделить на несколько ветвей, поскольку инструменты и технологии каждый раз отличаются друг от друга. В брендинге он важен для создания приятных ассоциаций с контентом или продукцией, что позволит сделать выбор целевой аудитории более естественным. В сфере услуг инструменты нейромаркетинга направлены на улучшение человеческих взаимодействий, повышение доверия клиентов, поскольку хорошее отношение к своим потребителям является лучшим путем к успешному позиционированию и приятному впечатлению о своей деятельности. В разработке дизайна продукта нейромаркетинг играет немаловажную роль, потому как большинство из нас приобретает товары наспех, и обращают внимание на самую привлекательную упаковку. Эстетичное оформление товара оказывает влияние на различные анализаторы и стимулирует к его приобретению. Навигация в торговом зале является неотъемлемой частью нейромаркетинга. Существуют комфортные магазины, в которых хочется затеряться. Красиво и аккуратно расставленные товары на полках и обширное пространство положительно влияют на мнение покупателей. Разработка рекламных видеороликов является эффективным маркетинговым инструментом, поскольку видеоролик расскажет о товаре намного больше, нежели другой способ донесения информации, к тому же видеоролики просматриваются намного чаще и вовлекают большую часть аудитории. Нейромаркетинг не упустил возможности пустить свои корни и в кинематограф. Чтобы сделать сюжетную линию захватывающей, а трейлер – интересным, большинство продюсеров обращается к современным специалистам. Таким образом, данная инновация предоставляет широкие возможности в различных сферах.

Ранее упомянутые органы чувств являются не только проводником в мир сознания и подсознания человека, но и спусковым механизмом к подсознательному принятию решения о приобретении того или иного товара. Продвинутые нейромаркетологи уже давно нашли к ним ключ и сформировали целый набор инструментов по продвижению

продукции. К примеру, самым значительным воздействием на каждого покупателя будет именно визуальное восприятие – цвет, анимация и композиция. Принято считать, что товар с хорошим цветом продается в два раза чаще иных, и особое предпочтение отдается таким оттенкам как красный (активирует мозговую деятельность и концентрирует внимание), желтый (вызывает приятные ассоциации с детством, радостью, улучшает настроение и дарит позитивный настрой). В том числе используется зеленый (при виде этого цвета, глаза расслабляются, а мозг успокаивается, имеет ассоциации с экологичной продукцией) и синий цвет (светлые тона этого цвета не только успокаивают, но и формируют доверие к продукту). На рисунке 2 представлен спектр цветов и их влияние на психологическое самочувствие человека.

Рис. 2. Цветовой спектр и его влияние на психологическое самочувствие человека

Звук не уступает по степени важности влияния на восприятие покупателя. Громкая музыка стимулирует к совершению быстрых и необдуманных покупок, а медленная – к долгому времяпровождению в магазине. К тому же, при прослушивании приятной музыки и мелодии в организме человека вырабатывается особый нейромедиатор или гормон радости – дофамин, повышающий склонность к покупке. Сложнее реализовать положительное воздействие на вкусовые ощущения, скорее всего, это возможно при бесплатных дегустациях, на которых крайне необходимо успеть заинтересовать посетителя неповторимым вкусом блюда. К числу стимулирующих инструментов невозможно не отнести и аромамаркетинг, основная задача которого – минуя сознание, обратиться сразу к лимбической системе и вызвать эмоциональный отклик на приятный запах. Так, аромат свежемолотого кофе и сладкой булочки с корицей, только что вынутой из печи, не оставят без внимания кофейни и пекарни. Воздействие на потребителя через осязание проявляется через эффект прикосновения к товару. Впечатление происходит не только при контакте с предметом, ведь когда клиенту «дают его пощупать», чтобы проверить на прочность и рабочее состояние, то он попросту инстинктивно не захочет его отдавать обратно. Дополнительным нейромаркетинговым инструментом является свет. Правильно подобранное освещение регулирует активность мозга, поэтому яркий свет необходимо для концентрации внимания на товары, а теплый и приглушенный для создания домашней атмосферы, все остальное дело остается за дизайнерами интерьера.

Впрочем, вышеуказанные инструменты нейромаркетинга – далеко не предел современных возможностей, поскольку у каждого специалиста свой индивидуальный путь по увеличению продаж. К более современным приемам расширения целевой аудитории следует отнести так называемую «силу мемов», эффект приманки, выдачу поощрительных призов и наград, положительные якоря, внушение потребителю чувства обязанности, эффект «навредить, а потом спасти» и т.д. Данные мероприятия направлены на проведение различных психологических трюков, нежели стимулирование эмоциональных откликов под воздействием маркетинговых раздражителей. Так, настоящее время славится такими единицами культурной информации, как мемы. Это любые высказывания, символы, звуки, картинки, находящиеся в центре интернет-контента и, по большей части, имеющие саркастический подтекст. Как удивительно бы это не звучало, однако, из этих самых мемов делают рекламные баннеры, поскольку они способны вызвать приятные эмоции. Эффект приманки заключается в предложении покупателю не менее трех вариантов продукта, однако, обязательным условием будет наличие меньших полезных свойств у первого, что станет толчком к покупке более дорогостоящего товара, но с большими полезными функциями. На рисунке 3 представлена краткая характеристика мемов.

Рис. 3. Характеристики мемов в рекламной стратегии

Выдача поощрительных призов и наград является, пожалуй, самым приятным средством стимулирования продаж. Каждому хочется совершенно бесплатно получить желаемый предмет и в каждом его выигрыше, у потребителя возникнет положительная ассоциация с его брендом и сформирует привычку приобретать именно его. В качестве положительного якоря выступает идеальное представление о товаре, начинающееся с позиционирования его хорошего качества и приемлемой цены. Так, у клиента в сознании останется «якорь», который закрепит информацию о необходимой марке. Внушение потребителю чувства обязанности и создание эффекта «навредить, а потом спасти» хоть и звучат крайне отталкивающе, их смысл намного проще. Первый из них направлен на стимулирование продаж через «безвозмездные» подарки, после получения, которых клиенту хочется отблагодарить компанию за это. Так, многие чайные компании вместе с опросной анкетой высылали клиенту бесплатный чай, вследствие чего бизнес бренда поднимался вверх. Ну, а второй метод заключается в создании эмоциональной раскочки. Сначала потребителя пугают возможными негативными ситуациями или последствиями каких-либо событий, а затем предлагают решение проблемы, затерянное в свойствах товара. Так, покупателя сначала уведомят о вреде мыла для кожи лица, поскольку оно приводит к нарушению ее защитного жирового слоя, а затем предложат специальное средство для умывания. Таким образом, существует целый набор стимулирующих

мероприятий, которые позволят найти выход даже предприятиям, находящимся в стадии спада своего развития. Существует множество свойств нейромаркетинга и вопросов касательно его функционирования, однако следует ответить на самый главный из них: «А полезен ли он вообще или наоборот вреден для современных покупателей?»

Преимущества нейромаркетинга заключаются в возможности исследовать покупателей, их желания и предпочтения на глубинном уровне, осуществлять оценку эмоциональных процессов, а также способности прогнозировать их реакцию на различные бренд-стратегии. С его помощью можно по-настоящему преодолеть барьер и стену непонимания между классическими маркетологами и потребителями. Множество компаний после проведения нейромаркетинговых исследований сумели увеличить прибыль и поднять продажи, а после поддержать лояльность к их бренду.

К сожалению, обойтись без недостатков будет невозможно, поскольку данное явление относительно новое и неординарное, и мнение специалистов остается пока что неоднозначным. Одни сетуют за нарушение морально-этической составляющей, а другие называют нейромаркетинг инновацией. К тому же проведение таких исследований имеет высокую стоимость, несколько тысяч долларов и более. Потянуть такое удовольствие мелким и средним компаниям не под силу. Еще одним минусом является сложность в поиске испытуемых, поскольку сам факт проведения экспериментов может спугнуть возможных респондентов. Большинство из них утверждает, что нейромаркетологи попросту гипнотизируют людей, нажимая на определенные «кнопки» в головном мозге, отвечающие за выбор товаров, однако это не совсем так. На самом деле таких «кнопок» не существует, и современные специалисты бесхитростно пытаются понять потребителя и его желания, а не ищут способы завладения его разумом. Тем не менее, отдельная категория людей все равно сохраняет негативную к нему позицию и закрепляет за мастерами маркетинга статус манипуляторов. Вопросы по поводу эффективности и вреда нейромаркетинга остаются спорными, что заставляет различные корпорации утаивать факт проведения маркетинговой диагностики. Несмотря на все негативные черты, данная область продолжает существовать и развиваться, открываются новые возможности, расширяются границы и в дальнейшем будущем нейромаркетинг станет еще лучше.

Современные неврологические методы исследования, положившие начало развитию нейромаркетинга, стали движущей силой потребительского выбора. Сейчас с легкостью можно выявить сильные и слабые стороны продукта или услуг и адаптироваться под вкус потребителей. В качестве стимулирования различных рецепторов применяют всевозможные инструменты, вызывающие только положительные эмоции и впечатления. Однако, нейромаркетинг – это не только красиво расставленная продукция или приятный аромат, расстилающийся по всему торговому залу, это еще и грамотно продуманная рекламная стратегия, укрепившаяся в интернет-ресурсах. Как было упомянуто ранее, такой модернизированный маркетинговый путь нашел отклик и в другом, абсолютно необычном явлении, как АСМР. Нередко можно встретить видеоролик, где девушка или мужчина преподносят различную информацию приятным шепотом. Данный термин возник намного позже нейромаркетинга, его зарождение приходится на 2010 год, а его автором стала американка Дженнифер Аллен. Все началось с обычных обсуждений в Facebook по поводу непродолжительных притягательных ощущений от различных звуков, а закончилось новым феноменом современного поколения. Однако популярность АСМР начала набирать не сразу, а лишь с 2015 года, о ней стали говорить чаще, и возросло количество просмотров видеозаписей. Особым местом для такого контента является такой интернет-портал, как YouTube, где размещено более миллиона материалов.

Понятие относится к неофициальному и молодежному сленгу и часто отождествляется именно с роликами, где пользователь сети может окунуться в приятные

ощущения. Однако, с физиологической точки зрения, под ним следует понимать пиломоторный рефлекс, который свойственен биологической или животной части человека. Такой рефлекс называют мурашками по коже. Его аббревиатура переводится как автономная (независимая) сенсорная (ощущаемая) меридиональная (идушая по меридиану, то есть мурашки, идущие по всему телу человека) реакция (ответный отклик на внешний раздражитель). Выражаясь более простым языком, это непроизвольная и естественная реакция человека на различные звуковые, визуальные, тактильные и когнитивные стимулы или триггеры. В данном случае триггер выступает командой, идущей от головного мозга, сигнализирующей всему организму о наступлении определенного события, в случае с ASMR, возникновении приятного ощущения и мурашек, как по затылку, так и по всему телу, а также состоянию расслабленности, спокойствия и умиротворения, что дает этому явлению второе название – массаж мозга. Так, триггером может стать шепот, плавное движение рук, медленные постукивания, шелест страниц, скрежет и даже жевание еды, влекущее чувство покалывания в затылке. На рисунке 4 представлено процентное соотношение психологического восприятия человеческим мозгом ASMR-контента.

Рис. 4. Процентное соотношение психологического восприятия человеческим мозгом ASMR-контента

Следует отметить, что ASMR – это всегда неспешные видеоряды, поскольку никакие графические изображения не смогут вызвать у человека такое безмятежное состояние, как ролик, причем в нем сохраняются теплые и приглушенные тона. Многие диагностики замечают чувство, вызванное ASMR, с фриссоном, приятной дрожью и синестезией, восприятием музыки и звуков в виде линий, фигур и цветовых пятен. Главным правилом создания удачного контента является создание интимной обстановки, которая создаст некий комфорт и уют на расстоянии. Чтобы этого достичь, большинство пользователей надевают наушники, а «ASMR-тисты» создают звукозапись в специализированных микрофонах – 3Dio. Такие микрофоны являются праобразом головы человека, совмещающего правдоподобную конструкцию формы ушей, и имеет интенсивную, спектральную и временную разницу между стереоканалами. С его помощью звуки становятся более реалистичными и живыми.

На протяжении относительно недолгого времени возникло множество вариантов и

видов АСМР-роликов. Как и по самому контенту, так и по природе человека, подобную реакцию следует разделять на звуковую, визуальную и тактильную. Звуковые триггеры самые распространенные, а их совмещение с визуализацией дает двойной эффект. Так, тихая речь и «поглаживания» по лицу сделают видео более просматриваемым. Тактильный же вид АСМР есть следствие настоящего поглаживания по коже рук, спины или головы. Приятные мурашки можно ощутить даже в парикмахерской или массажном салоне. Однако не менее актуальным являются ролевые игры. Большая часть видеохостинга содержит видеозаписи с различными АСМР-персонажами. Это могут быть сюжеты из фильмов или сериалов или обычное «обследование у врача», главное, чтобы возникал необходимый эффект. Здесь проведут осмотр, нанесут грим, сделают замеры для одежды или просто угостят чаем и поднимут настроение. Помимо всего прочего, существует ряд экспериментов над микрофоном, где его будут расчесывать различными щетками, гладить кисточками или просто по нему скрежетать. Очень схожим с предыдущим видом является таппинг или постукивание по деревянным предметам, которые также не оставляют зрителей без приятных ощущений. А звуки жевания еды создали целую индустрию под названием ASMR Food. Таким образом, подобных роликов в интернет-ресурсах большое количество, и каждый из них отличается своей креативностью. Более того, это явление так заинтересовало людей, что некоторые из них даже пишут собственные книги о его влиянии на человеческое сознание.

На современном этапе возникают новые творческие подходы в сфере релаксации и медитации, и АСМР не исключение. Однако, как в случае с нейромаркетингом, он является одним из инструментов воздействия на психику человека, что имеет свои положительные и отрицательные стороны. В действительности, такой феномен многим пришелся по вкусу. Он способен вызвать приятные чувства и расслабить не хуже, чем в дорогом спа-салоне, более того, прослушивание АСМР-роликов – действенное средство от бессонницы, а люди с тревожными расстройствами, утверждают, что успокаивающие видео эффективно воздействуют на их невротическое состояние и избавляют их от панических атак. Однако следует быть осторожнее при выборе контента.

На сегодняшний день, ученые так и не смогли до конца исследовать этот феномен, соответственно, мнения у каждого из них будут различаться. Еще не выяснено, что же именно вызывает такую реакцию на различные триггеры, к тому же следует отметить, что не каждый зритель способен «мурашиться» от подобных звуков, поскольку есть категория людей, которая тяжело воспринимает шепот. Одна часть специалистов утверждает, что видео большинства АСМР-тистов содержит бинауральные звуки. Бинауральный ритм представляет собой слуховую иллюзию, возникающую, когда сигналы с разными частотами поступают одновременно в оба уха. Если сильно исказить звуковой эффект, вследствие использования некачественных наушников, могут смещаться мозговые волны и альфа-ритмы, отвечающие за состояние расслабленности, могут заменяться бета-ритмами, отвечающими за состояние бодрствования и нервного возбуждения, что ухудшит состояние человека. Тем не менее, АСМР все еще остается безопасным контентом, поскольку психиатры и психотерапевты не смогли найти точных доказательств его вреда. Бинауральные ритмы, хоть и присутствуют в некоторых видеорядах, их действие не настолько велико, как, по сравнению, в гипнотерапии с бинауральными стимуляциями. Вдобавок к вышеперечисленному, подобные ролики относят к средствам гипноза, однако, АСМР является подвидом медитации, которая имеет относительное отличие от гипноза и в настоящее время является полностью безвредной.

Так или иначе, АСМР, также как и другие инновационные новинки, беспрестанно развивается и совершенствуется, появляются новые идеи роликов, реализующиеся в интернет-ресурсах, что позволяет найти новые возможности и расширить потенциал. Современные маркетологи не только отслеживают тенденции развития своего бренда и

брендов конкурентов, но и регулярно открывают для себя новые источники стимулирования продаж. Так, приятный шепот и визуализация звуков не осталась без их внимания, и АСМР-феномен покорила не только пользователей сети, но и рекламный бизнес.

Сегодня на рекламном рынке можно встретить множество компаний, которые не смогли пройти мимо и не попробовать такой развлекательный контент в своей стратегии. Состояние расслабленности, вызванное фактурными звуками различных предметов, достигло и коммерческого апогея. От привычных маркетинговых ходов с избытком ярких цветов и громких мелодий, а также навязчивых публикаций, гласящих о каком-либо товаре, аудитория устала. На смену информационному мусору постепенно приходят приятные визуальные и звуковые ряды, создающие эффект белого шума, воспринимаемого человеком либо положительно, либо нейтрально. Первые рекламные АСМР-ролики стали выпускать в 2015 году, и самым первым брендом, не упустившим свою возможность, стал шоколад Dove, создавший видео для китайских слушателей. Девушка неспешно отламывала кусочек за кусочком шоколадной плитки и тихо произносила короткие фразы, что пришлось зрителям на вкус и дало толчок к развитию такого контента. Подобный рекламный тренд застал и компанию IKEA в 2017 году, который помог ей поднять продажи на 27%, мягкое шуршание простыней действительно принесло бизнесу успех. Такой производитель электромобилей как Tesla также заказал у именитого блогера рекламное видео, которое набрало большую популярность размахом в три миллиона просмотров. Следует не забывать и о таком гиганте, как Cola-Cola, которая запустила целую серию таких роликов. В них демонстрируется процесс приготовления пиццы, сопровождающийся аппетитными звуками, а лопающиеся пузырьки популярного напитка и падающие в стакан кубики льда являются его символом. Tiburon Research, компания, занимающаяся исследованием потребителей и пользователей, провела эксперимент с этим напитком и выслушала мнения своих респондентов. Большинство из них утверждает, что подобные ролики вызывают ассоциации с уютной домашней обстановкой, семейным ужином или посиделками с друзьями. К числу представителей международных сетей ресторанов общественного питания, которые неоднократно использовали в своей маркетинговой стратегии АСМР, следует отнести KFC и McDonald's. Если в первом присутствует полковник Сандерс, распространивший на весь мир вирусный хруст куриных крылышек, то во втором – актер Джон Гудман молча жуёт сезонный бургер, а все его эмоции передаются в субтитрах. В 2017 году бренд Ritz выпустил множество роликов, с корейской девушкой, которая вскрывала пачку крекеров, хрустела ими и нашептывала слоган компании. Даже BMW, немецкий производитель автомобилей, отнесся с серьезностью к такому явлению и выпустил ролики с медитативным планом мытья машины в АСМР-стилистике. Как крупные, так и мелкие компании не перестают усваивать уроки и показывать на своем примере, как правильно снимать подобные видеофрагменты. Различные знаменитости также открывают свою линию АСМР-роликов и по большей части являются приглашенными гостями различных брендов. Если обычные видеозаписи набирают более одного миллиона просмотров, то тандем из приятного формата с брендом и известной кинозвездой останется в памяти пользователей сетей надолго, а если они окажутся ее поклонниками, это в два раза повысит доверие к бренду.

Казалось бы, АСМР-контент достиг своего апогея, однако он не стоит на месте, и появляются его новые подвиды. Так в 2020 году появился новый термин – АСМР-копирайтинг, а его автором стала Елизавета Рожкова, копирайтер и контент-маркетолог. Он представляет собой приятное восприятие графических символов или обычного текста. Иными словами, это взаимосвязь нейротекста и сенсорных триггеров. Под

нейрокопирайтингом следует понимать приемы написания текста, основанные на комбинации академического редактирования и психолингвистики. Это язык шаблонов, передающий информацию точнее, и набор паттернов, созданный для эффективного предоставления информации. Правила хорошего тона, грамотно составленная лексика рекламного текста, а также визуально приятный шрифт являются набором АСМР-копирайтинга в брендинге. Не обязательно создавать целые текстовые ряды, чтобы продемонстрировать всю полноту полезных свойств товара, иногда достаточно одного, но яркого и мотивирующего слогана. Так, компания Nike известна по всему миру своей фразой «Just do it». Однако, когда компании в действительности необходимо предоставить широкий спектр информации о своей стратегии, можно воспользоваться данной технологией.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исходя из проведенного исследования, можно заключить, что на современном этапе нейромаркетинг представляет собой инновационный прорыв в сфере стимулирования продаж, активно применяющийся, как в торговых точках, так и в рекламных роликах, распространенных в различных интернет-ресурсах. Данный феномен базируется на изучении физиологического и эмоционального фона потребителя с целью прогнозирования спроса и имеет множество инструментов по созданию эффективных условий товарооборота, в том числе и АСМР-кейсы, приятные видеоряды, имеющие в своем содержании акцент на свойства рекламируемого продукта, что делает их еще приятнее и эффективнее. АСМР-контент является эффективным в интернет-порталах, поскольку пользователей сетей на сегодняшний день большое количество. Расслабленное состояние при просмотре подобных видео снижает критичность к воспринимаемой информации, что позволит не только поднять интерес потребителя к бренду, но и повысить к нему доверие. Большинство компаний снимают ролики для своей рекламной стратегии и ставят перед собой задачу донести до слушателя приятные звуки, такие как хруст крекера или звук разливающегося напитка, в то время как некоторые из них создают целые АСМР-клипы, иногда даже с шуточным характером или приглашением различных знаменитостей. Другие же организации создают свою запись тематических триггеров под какой-нибудь особенный день, к примеру, на День святого Валентина или Международный женский день. Это делает праздничные дни потребителей еще ярче.

Еще одно преимущество данного явления в том, что количество почитателей приятных звуков с каждым днем становится все больше, следовательно, его встреча в рекламном видео не вызовет никаких противоречий. К тому же, различные организации неоднократно проводили исследования и ставили эксперименты с такими расслабляющими «шуршаниями», и большинству зрителей они приходились по вкусу. АСМР – хоть и относительно новое явление, но уже хорошо укоренившееся в сознании людей. Современный нейромаркетинг включает комплекс различных триггеров, стимулирующих органы чувств и эмоциональную реакцию, в том числе и звуковых. Конечно, это по большей части, касается неторопливых или наоборот ритмичных мелодий. Пусть сегодня нейромаркетинг официально не включает в свой портфель АСМР-контент, тем не менее, он имеет все основания стать его новой частью, которая принесет прибыль еще большему числу предприятий.

Однако, при рассмотрении таких двух феноменов, как нейромаркетинг и АСМР, не обойтись без недостатков. Расслабляющие видео, являющиеся центром современного брендинга, могут использоваться и в торговых точках. К примеру, в гипермаркетах или территориально-развлекательных центрах расположены рекламные плазменные панели, которые могут послужить источником этих роликов. Особое предпочтение отдается магазинам мебели, предметов домашнего обихода, эргономичной техники, ювелирным магазинам, специализированным магазинам ароматических свечей и палочек. А вот в

продаже промышленного оборудования подобный прием только оттолкнет потребителей. АСМР хоть и безопасное средство расслабления, тем не менее, каждый человек индивидуален, и у каждого свое восприятие на звуковые стимулы. К примеру, людям, страдающим мисофонией или синдромом селективной чувствительности к звукам, то есть сильной неприязнью к звукам, производимым другими людьми, данный формат может навредить. Чтобы этого избежать, магазинам следует тщательно отбирать видеоролики для продвижения товаров и устанавливать такую громкость звука, которая не будет раздражать нервную систему посетителей. Указанный нюанс с помощью современной техники и оборудования легко решить, поэтому такой минус будет легко устранить.

Вдобавок к вышеперечисленному, можно приобщить и иные современные явления, которые могут стать инструментом нейромаркетинга. В 2013 году стал популярным термин Lofi Hip Hop Radio. Lo-fi или Low Fidelity, что означает низкое качество, стал новым интернет-феноменом. Искусственно ухудшенная и насыщенная текстурами музыка напоминает звук потертой кассеты или шипение микрофона, что придает ей некого романтизма. Здесь также можно встретить тандем из джаза и звуков дождя или треска костра. Подобное средство имеет отличный медитативный эффект, позволяющий слушателю побыть в одиночестве и многое переосмыслить. Мягкие ритмы можно включать как в магазинах домашнего интерьера, так и в различных сетях ресторанов и кафе. Современный рынок относительно недавно покорили неоновые лампы, которые в дальнейшем послужили возникновению рекламных неоновых вывесок, ярко освещающих улицы ночного города. Неоновые подсветки можно применять и в специализированных магазинах, что создаст приятную и мягкую атмосферу. Таким образом, существует множество средств, применяющихся маркетологами в своих стратегиях продвижения товаров, и каждый из них имеет свою особенность и предназначение.

Список литературы

1. Шкарин, Д.М. Уровневый анализ ASMR-технологии и определение ее значения в современном социальном контексте / Д.М. Шкарин // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2018. – № 1. – С. 79-87.
2. Ушакова, Е.С. Психологические особенности людей, подверженных АСМР-эффекту / Е.С. Ушакова, А.Д. Бутарова, Д.С. Потураев // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. – Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – 2019. – Т. 2. – С. 893-897.
3. Огрызков, В.Е. Инновационная методика опроса и учет факторов познавательной активности студентов при использовании сенсорных средств / В.Е. Огрызков, Д.П. Денисов // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2017. – № 2. – С. 120-127.
4. Ефграфова, Ю.А. Гипотипозис в гетерогенных экранных текстах на примере АСМР-видео / Ю.А. Ефграфова // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2022. – № 2. – С. 353-363.
5. Закутнов, О.И. Современный человек в пространстве виртуальной реальности / О.И. Закутнов, В.Л. Тихонова // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2021. – № 2. – С. 158-166.
6. Давыдов, Д.А. Революция личности, или восхождение персоналиата / Д.А. Давыдов // Парадигмы общественного развития. – 2020. – № 4. – С. 68-89. – DOI:

10.30570/2078-5089-2020-99-4-68-89.

7. Шишакова, Ю.В. Развитие нейромаркетинга в России / Ю.В. Шишакова // Вестник Удмуртского университета. – 2021. – Т. 31. – Вып. 4. – С. 621-626.

8. Красильников, А.Б. Становление концепции нейромаркетинга / А.Б. Красильников // Проблемы маркетинга. Логистика. – 2020. – № 1. – С. 179-181.

9. Ковалёв, И.И. Нейромаркетинг как способ воздействия на потребителя / И.И. Ковалёв, Ю.Д. Горева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5. – С. 39-43.

10. Мурмыло, Ю.Д. Использование принципов нейромаркетинга на фондовом рынке / Ю.Д. Мурмыло // Экономический вектор. – 2019. – № 2. – С. 17-19.

11. Сугина, Ю.Е. Нейромаркетинг на современном мировом рынке / Ю.Е. Сугина // Вестник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – 2020. – № 4. – С. 91-94.

12. Чернова, М.А. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей / М.А. Чернова, О.Е. Клепиков // Национальный психологический журнал «Психология и бизнес». – 2012. – № 1. – С. 139-142.

13. Унгурян, Л.М. Анализ применения аптечного нейромаркетинга / Л.М. Унгурян // Вестник Одесского национального медицинского университета. – 2014. – № 5. – С. 146-149.

14. Домарева, Е.В. Нейромаркетинг. Развитие мобильных средств связи / Е.В. Домарева, А.С. Бычкова // Вестник Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 1. – С. 120-122.

15. Лупева, Е.А. Айттрекинг в системе современных технологий нейромаркетинга / Е.А. Лупева, Н.Г. Скобелкина // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2019. – №3. – С. 145-149.

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

Лут Мария Сергеевна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: mashaserg16@mail.ru

Поступила в редакцию 02.05.2024 г.

UDC 339.138:612.8

DOI 10.5281/zenodo.12668368

Tkacheva Anastasiia¹,
Lut Maria¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE APPLICATION OF ELEMENTS OF AUTONOMOUS SENSORY MERIDIONAL REACTION (ASMR) IN MODERN NEUROMARKETING

The article is devoted to the study of the features of the application of elements of autonomous sensory meridional response (ASMR) in modern neuromarketing. The place of neuromarketing concepts in branding has been determined, and its most relevant tools have been identified. Neuromarketing uses a variety of techniques to measure physiological and neural signals, brain responses to various stimuli, the nature of the subconscious, ulterior motives and deep preferences in order to better understand the desires of potential customers and predict their behavior in the market. He is a disruptive innovation in the field of marketing communications, representing a symbiosis of neuroscience, psychology and classical marketing.

The interrelation of neuromarketing with ASMR content is determined, the history of the formation of neuromarketing and elements of sensory response is studied. Autonomous sensory meridional response (ASMR) is an involuntary and natural human response to various sound, visual, tactile and cognitive stimuli or triggers – commands coming from the brain, signaling the body about the onset of a certain event. The main difference between neuromarketing and sensory marketing is that the former prefers to conduct in-depth research first and form an effective marketing campaign based on the results obtained, while the latter is the purposeful creation of a comfortable environment for the client so that the information received through sensory perception channels is preserved in long-term memory.

The experiments that triggered the emergence of sensory marketing and their results are presented, and medical methods for studying the brain's response to marketing stimuli are indicated. Methods for assessing the "reflexes" of buyers are usually divided into indirect signs (using an eyetracker, a polygraph, facial expression reading and a galvanometer) and direct diagnosis of brain reactions (electroencephalography, magnetoencephalography, functional magnetic resonance imaging, transcranial magnetic stimulation, measurements of cardiovascular parameters).

The article presents domestic and foreign brands that use neuromarketing research to better understand customer preferences when forming a brand strategy. Additional types of product purchase stimulation, such as meme marketing and empathic marketing, are considered.

The psychological features of the influence of the ASMR phenomenon on human consciousness are studied, the types of ASMR content are presented, national and foreign companies that use elements of ASMR advertising in brand strategy are presented. The advantages and disadvantages of neuromarketing and the ASMR phenomenon are highlighted.

Key words: *neuromarketing, autonomous sensory meridional response (ASMR), sensory marketing, neuromarketing research, brand, strategy, impact, product, advertising, video, content, consumer, trigger, consciousness, subconscious, stimulation, feelings, company.*

References

1. Shkarin D.M. (2018) [The level analysis of ASMR technology and the definition of its significance in the modern social context]. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya.*

Psihologiya. Sociologiya = Bulletin of the Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology. 1, 79-87. (In Russian).

2. Ushakova E.S., Butarova A.D. & Poturaev D.S. (2016) Psychological characteristics of people exposed to the ASMR effect. In: Topical issues of modern medical science and healthcare: Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and students, IV All-Russian Forum of Medical and Pharmaceutical Universities "For quality education", 10-12 April 2019, Yekaterinburg, Russia: in 3 volumes. Yekaterinburg, UGMU, CD-ROM. Vol. 2, pp. 893-897. (In Russian).

3. Ogryzko V.E. & Denisov D.P. (2017) [Innovative survey methodology and consideration of factors of cognitive activity of students when using sensory means]. *Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informacionnyh tehnologij = Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technologies.* 2, 120-127. (In Russian).

4. Yevgrafova Yu.A. (2022) [Hypotypothesis in heterogeneous screen texts on the example of ASMR video]. *Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby naroda = Bulletin of the Russian People's Friendship University.* 2, 353-363. (In Russian).

5. Zakutnov, O.I., Tikhonova V.L. (2021) [Modern man in the space of virtual reality]. *Kaspijskij region: politika, ekonomika, kultura = The Caspian region: politics, economics, culture.* 2, 158-166. (In Russian).

6. Davydov D.A. (2020) [The revolution of personality, or the ascent of a personalist]. *Paradigmy obshchestvennogo razvitiya = Paradigms of social development.* 4, 68-89, doi: 10.30570/2078-5089-2020-99-4-68-89. (In Russian).

7. Shishakova Yu.V. (2021) [The development of neuromarketing in Russia]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta = Bulletin of the Udmurt University.* Vol. 31, Issue 4, 621-626. (In Russian).

8. Krasilnikov A.B. (2020) [The formation of the concept of neuromarketing]. *Problemy marketinga. Logistika = Problems of marketing. Logistics.* 1, 179-181. (In Russian).

9. Kovalev I.I. & Goreva Yu.D. (2020) [Neuromarketing as a way of influencing the consumer]. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika = Economics and Business: theory and practice.* 5, 39-43. (In Russian).

10. Murmylo Yu.D. (2019) [Using the principles of neuromarketing in the stock market]. *Ekonomicheskij vektor = Economic vector.* 2, 17-19. (In Russian).

11. Sukhina Yu.E. (2020) [Neuromarketing on the modern world market]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M.V. Lomonosova = Bulletin of the Lomonosov Moscow State University.* 4, 91-94. (In Russian).

12. Chernova M.A. & Klepikov O.E. (2012) [Neuromarketing: on the question of the ethical component]. *Nacionalnyj psihologicheskij zhurnal "Psihologiya i biznes" = National Psychological Journal "Psychology and Business".* 1, 139-142. (In Russian).

13. Unguryan L.M. (2014) [Analysis of the use of pharmacy neuromarketing]. *Vestnik Odesskogo nacionalnogo medicinskogo universiteta = Bulletin of the Odessa National Medical University.* 5, 146-149. (In Russian).

14. Domareva E.V. & Bychkova A.S. (2020) [Neuromarketing. The development of mobile communications]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics.* 1, 120-122. (In Russian).

15. Lupeva E.A. & Skobelkina N.G. (2019) [Eytracking in the system of modern neuromarketing technologies]. *Sibirskij trgovno-ekonomicheskij zhurnal = Siberian Trade and Economic Journal.* 3, 145-149. (In Russian).

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

Lut Maria, Graduate Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: mashaserg16@mail.ru

Received 02.05.2024